

Informe preliminar de la intervención arqueológica *Arqueoloxía das paisaxes agrogandeiras na Serra do Suído. Campaña 1 de 2024. Documentación e cartografía arqueolóxica.*

David Garcia Casas

18 de octubre de 2024

MINISTERIO
DE CIENCIA
E INNOVACIÓN

INSTITUTO DE CIENCIAS DO PATRIMONIO (INCIPIT)

Ilma. Sra. Directora Xeral de Patrimonio Cultural
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
XUNTA DE GALICIA

17 de Outubro de 2024

O abaixo asinante, **David Garcia Casas**, arqueólogo con DNI 47167811-D,

pola presente somete a súa consideración o informe valorativo de la campaña **Arqueoloxía das paisaxes agrogandeiras na Serra do Suído. Campaña I de 2024. Documentación e cartografía arqueolóxica (Fornelos de Montes, Pontevedra)**, promovido polo Incipit (CSIC) e, no cumprimento da lexislación vixente, solicita a súa autorización para desenvolve-la mencionada actuación de acordo cos extremos contidos no proxecto arqueolóxico correspondente.

GARCIA
CASAS
DAVID -
4716781
1D

Firmado digitalmente por GARCIA CASAS DAVID - 47167811D
Fecha: 2024.10.17 17:19:44 +02'00'

David Garcia Casas
Director da Actuación

Ficha técnica

Intervención: Arqueología de los paisajes agroganaderos en la sierra de O Suído. Campaña 1 de 2024. Documentación y cartografía arqueológica.

Tipo de intervención: Prospección y documentación.

Ámbito geográfico: Concellos de Fornelos de Montes y Covelo (Pontevedra)

Fechas de trabajo de campo: 9 días entre el 4 de abril y el 6 de junio de 2024.

Ejecuta: Instituto de Ciencias del Patrimonio (INCIPIT), CSIC

incipit
Instituto de
Ciencias del
Patrimonio

Financia: Xunta de Galicia, Agencia Gallega de Innovación (AGAIN).

Programa de ayudas para completar la etapa de formación posdoctoral en las universidades del Sistema Universitario de Galicia, en los organismos públicos de investigación de Galicia y en otras entidades del sistema de I+D+i gallego 2023. Exp. IN606C-2023/002

Fecha de redacción:

Equipo de investigación:

Dirección científica y dirección de la actuación: Dr. David Garcia Casas (Incipit-CSIC). E-mail: David.garcia-casas@incipit.csic.es

Técnicos arqueólogos/as:

Álvaro Moreno Jiménez (INCIPIT-CSIC);

Vega Arribas Greciano (INCIPIT-CSIC)

Con la participación y asesoramiento etnográfico e histórico de:

Dra. Paula Ballesteros Arias (Investigadora colaboradora INCIPIT-CSIC)

Trabajo arqueológico autorizado por la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural (Consellería de Cultura e Deporte) en fecha de 2 de abril de 2024. Código XSPA: CT 102A 2024/163-0

RESUMEN

En este informe se presentan los resultados de la campaña de prospección arqueológica de 2024 en la Serra do Suido (Fornelos de Montes y Covelo, Pontevedra). La intervención se desarrolló entre abril y junio de 2024 en un total de 9 días. Contó con un equipo técnico de 3 arqueólogos/as.

Esta campaña es parte del proyecto de investigación ARQGANDO dirigido a evaluar el espesor histórico de los paisajes ganaderos de montaña. Se trata de un proyecto de investigación concedido en la convocatoria *Axudas para completar la etapa de formación posdoctoral* de la Xunta de Galicia- Agencia GAIN de 2023. El proyecto parte de un inventario arqueológico previo realizado en 2004 por la Dra. Paula Ballesteros Arias.

Tomando como base este inventario se ha realizado una nueva prospección y documentación arqueológica en que se han documentado 14 sitios arqueológicos, 2 de ellos inéditos. Se ha complementado la documentación anterior con descripciones pormenorizadas y levantamientos fotogramétricos. Finalmente, la intervención ha servido para evaluar los sitios arqueológicos donde realizar sondeos estratigráficos en una campaña posterior para estudiar su cronología.

En este primer informe valorativo se presenta una descripción de los resultados y una primera síntesis, las planimetrías realizadas, las fotografías y el resto de documentación serán presentadas en la memoria final.

Contenido

Ficha técnica.....	2
RESUMEN	3
Contenido	4
1. Introducción	5
1.1 Antecedentes	5
2. Objetivos	7
3. Área de estudio y contexto de trabajo.....	8
3.1 Área de estudio y contexto geográfico	8
3.2 Contexto patrimonial	9
4. Metodología	11
5. Resultados	13
5.1 Descripción general de los resultados.....	13
5.2 Listado de sitios arqueológicos documentados	18
6. Conclusión	40
7. Referencias	41

1. Introducción

Entre los días 4 de abril y 6 de junio se llevó a cabo la intervención arqueológica: Arqueología de los paisajes agroganaderos en la sierra de O Suído. Campaña 1 de 2024. Documentación y cartografía arqueológica. Por cuestiones meteorológicas y de disponibilidad del personal el calendario inicial previsto fue modificado y los trabajos se llevaron a cabo los días 04/04/2024, 09/04/2024, 10/04/2024, 11/04/2024, 16/04/2024, 17/04/2024, 18/04/2024, 04/06/2024 y 05/06/2024. Un total de 9 días.

El presente informe presenta una síntesis de los trabajos efectuados durante la campaña y de los resultados obtenidos. La versión completa detallada con las correspondientes planimetrías y material gráfico será entregada en la memoria de actuación final.

1.1 Antecedentes

El proyecto de investigación ARGQGANDO en el que se enmarca la actuación solicitada parte de las intervenciones arqueológicas previas realizadas en diferentes municipios de la sierra de O Suído entre los años 2001 y 2008. La previsión de construcción de dos parques eólicos motivó una serie de intervenciones arqueológicas preventivas destinadas a evaluar su impacto sobre el patrimonio arqueológico y elaborar propuestas para que la construcción de aerogeneradores respetara todo lo posible el patrimonio natural y cultural de la zona.

La primera actuación se realizó en el marco de la actuación *Prospección Extensiva Previa á execución do parque eólico de Suído II* (CJ 102A 2001/350-0) dirigida por M. del Mar López Cordeiro. Posteriormente se solicitó al equipo que entonces formaba el Laboratorio de Arqueoloxía del IEGPS (CSIC – Xunta de Galicia) el proyecto de *Prospección Intensiva* (CJ 102A 2001/547-0) para la misma área de estudio, en la que estaba prevista a instalación de generadores eólicos, así como una línea de Alta Tensión que incluía un Plan de Inventario y Documentación Complementario al Estudio de Impacto. Estos trabajos sirvieron de base para la actuación posterior titulada *Prospección Arqueolóxica Superficial e Enquisa Etnográfica na Serra do Suído*¹ llevada a cabo por Paula Ballesteros-Arias durante el año 2003. Esta investigación llevó a cabo un inventario y revisión de los elementos arqueológicos previamente localizados, un nuevo reconocimiento arqueológico de la zona más allá de las zonas de implantación de generadores eólicos y extenso trabajo de documentación etnográfica de los modos de vida tradicionales².

En esa investigación se documentó gran cantidad de estructuras vinculadas con el pastoreo, la principal actividad de la zona hasta finales del siglo XX, así como otros elementos del patrimonio material existentes en la zona. Uno de los resultados a destacar es la documentación de chozos utilizados como hábitat temporal por pastores. La intervención solicitada y el proyecto de investigación en el que se enmarca utilizan como base ese inventario.

El proyecto de investigación en el que se enmarca la actuación (ARQGANDO, Acrónimo original: PAISATIEMPO Ref. IN606C-2023/002) le fue concedido al solicitante en la convocatoria *Axudas para completar la etapa de formación pousdoctoral* de la Xunta de Galicia- Agencia GAIN de 2023³. La investigación está dirigida a evaluar el espesor histórico de los paisajes ganaderos de montaña, emplea la metodología arqueológica para inferir la temporalidad de las prácticas sociales que existían en el siglo XX superando la visión atemporal de los modos de vida

¹ Ballesteros-Arias, P. (2004). *Prospección arqueolóxica superficial e enquisa etnográfica na Serra do Suído*. Memoria Técnica.

² Ballesteros-Arias, P. (2008). *A paisaxe gandeira na Serra do Suído. A construción social do espazo a través da memoria*. *Revista Del Museo de Pontevedra*, 62, 109–143.

³ Resolución de concesión del 7 septiembre de 2023 publicada en el DOG núm. 174, del 13/09/2023

considerados “tradicionales”. El proyecto adopta un marco temporal diacrónico y pretende también averiguar qué paisajes y formas sociales existían anteriormente. Su tercer objetivo es estudiar el impacto de la ganadería en el paisaje evaluando su papel en la formación de los ecosistemas y en la estructuración de los territorios rurales. ARQGANDO aborda estas cuestiones a partir de dos casos de estudio: La sierra de O Suído (provincias de Ourense y Pontevedra, Galicia) y las Mallatas de Albella (Comarca del Sobrarbe, Aragón). La metodología del proyecto es interdisciplinar. Se espera que sus resultados permitan construir narrativas históricas sobre el dinamismo social de las comunidades agroganaderas en el pasado que sean útiles para afrontar el abandono y despoblación que están viviendo estas zonas en el siglo XXI.

2. Objetivos

El objetivo principal de esta campaña fue ampliar la documentación arqueológica existente obtenida en los trabajos arqueológicos realizados en el año 2004⁴. El segundo objetivo fue seleccionar sitios en los que realizar una posterior campaña de sondeos con el fin de evaluar la cronología de una selección de las estructuras arqueológicas documentadas. Concretamente estos objetivos se pueden desglosar de la siguiente manera.

- Ampliar la documentación arqueológica existente de los sitios arqueológicos mencionados en la **Tabla 1** así como documentar nuevas evidencias que pudieran haber pasado por alto en su momento.
- Seleccionar sitios arqueológicos que por sus características morfológicas pudiesen ser interesantes para una campaña de sondeos estratigráficos.

⁴ Ballesteros-Arias, P. (2004). Prospección arqueológica superficial e enquisa etnográfica na Serra do Suído. Memòria Técnica.

3. Área de estudio y contexto de trabajo

3.1 Área de estudio y contexto geográfico

El área objeto de estudio se emplaza en la parte alta de la sierra de O Suído, sistema montañoso de orientación N-S, situado en el sector sur de la “dorsal meridiana gallega” (Figura 1). Esta sierra conforma el límite natural entre las provincias de Pontevedra y Ourense. El área concreta se encuentra en los términos municipales de Fornelos de Montes, A Lama, Covelo (Pontevedra) y Avión (Ourense) (Figura 2).

Geológicamente la sierra es uno de los terrenos más antiguos de la península. Tiene un origen precámbrico y paleozoico. Se trata de bloques levantados tras su fracturación, modelados sobre granitos en líneas de cumbre y sobre esquistos en las zonas más bajas, caracterizándose por sus fuertes desniveles topográficos, coronados por diferentes superficies de erosión, así como por una red de faltas de dirección N-NE, S-SW que determinan la alternancia sierra a valle.

Desde el punto de vista geográfico este sistema montañoso forma parte de la dorsal meridiana que divide el territorio gallego de norte a sur. La sierra de O Suído deja al este la cuenca del Miño, por el sur se abre cara los valles de Mondariz, el Monte Pedroso, y los montes de Faro de Avión; cara al norte tiene su continuación a través de los Altos del Paraño con la sierra de Testeiro; por el oeste se abre cara el mar, bajando por los valles, ya en la provincia de Pontevedra. Alcanza una altitud media de 989 m, registrándose sus cuotas más elevadas en los montes de Cotos Cornudos (1032 m), Coto Minoto (1055 m) y Millao (1024 m).

Situación de la serra do Suído en Galicia

Por lo que se refiere a la vegetación, las zonas altas están permanentemente cubiertas de pasto con diferentes variedades de tojo, y en las zonas donde aflora el agua y hay más humedad en el

suelo aparecen los helechos, las retamas y otras plantas arbustivas. En altitudes inferiores aparecen especies arbóreas típicas del bosque caducifolio como robles y castaños. También son frecuentes las acacias, así como diferentes variedades de pinos, eucaliptos, algunos alcornoques, y otras especies arbustivas como zarzas, helechos y tojos.

Las características de la población de los ayuntamientos comprendidos en esta zona se resumen en la dispersión favorecida por la configuración del relieve, la altitud y los microclimas que se forman en las vertientes de diversa insolación y atribuirte hídrico. Hay una disgregación que comprende desde los agrupamientos mayores, las cabezas parroquiales, hasta los más pequeños de ocho la doce casas⁵.

El aprovechamiento de la zona ha sido tradicionalmente orientado a la agricultura y la ganadería, aunque esta última ha experimentado un notable retroceso en los últimos 40 años. El sector primario sigue empleando a una buena parte de la población. Los cultivos más importantes son el maíz, patata y centeno y productos hortícola destinados el consumo familiar como el repollo, berza, tomates, judías y cebollas. Por lo que se refiere a la ganadería destaca el vacuno, predominando la raza del país, la rojiza gallega, permaneciendo todo el año en el monte en las parroquias más próximas la sierra. El ganado porcino, ovino, caprino y lanar se destina al autoconsumo, de ahí que sea el vacuno el único que proporciona algunos ingresos en la economía familiar.

En el pasado la actividad ganadera era mucho más importante en la zona, su progresivo abandono es visible en los numerosos vestigios de estructuras en piedra seca repartidos por la sierra (chozos, corrales, fosos,), estos restos conforman el objeto de estudio de la presente intervención.

Las zonas prospectadas se encuentran en terrenos de la Comunidad de Montes en Man Común de A Laxe y de la Comunidad de Montes en Man Común de Covelo, se ha contado con el permiso de ambas para la ejecución de la presente intervención.

3.2 Contexto patrimonial

Los trabajos de prospección extensiva realizados previamente a la ejecución del Parque Eólico y su posterior revisión documentaron diversos restos vestigios de actividades humanas pretéritas de diversas cronologías. Esta disparidad temporal es de por si un hecho destacaba le ya que atestigua la larga duración de las ocupaciones humanas en la sierra de O Suído desde el Paleolítico. En este sentido, los restos presumiblemente más antiguos corresponden a 7 fragmentos líticos de cuarzo encontrados cerca del Abrigo I de Valdehome que por el tipo de talla, podrían corresponderse a restos de talla y núcleos con una cronología del Paleolítico Superior. Se documentaron también un total de trece monumentos tumulares datados en el período Neolítico, lo que, en combinación con un análisis geográfico del medio, y teniendo conocimiento de los topónimos que hacen referencia a este tipo de elementos, hace posible a aparición de más entidades de esta clase. La existencia de necrópolis megalíticas en la sierra de O Suído es mencionada desde los años cincuenta en la bibliografía arqueológica⁶. Además, es frecuente que, ligados a estas, se localicen áreas de actividad al aire libre (bien de carácter económico o ritual) también de esa misma etapa, y cuya documentación es difícil al tratarse, por lo general, de restos no visibles en superficie. También se localizaron 3 petroglifos.

Sin embargo, el potencial patrimonial de la zona más visible y que motiva la presente solicitud de intervención es su patrimonio etnográfico. Más concretamente la existencia de

⁵ Bejarano Galdino, E. 1986. Los chozos: una arquitectura peculiar del Suído. Cuadernos do Seminario de Sargadelos, 48. Sada, A Coruña: Edicións do Castro.

⁶ Cuevillas, F.1959. *La época megalítica en el noroeste de la Península*. CaesarAugusta 13-14, pp 21-77

construcciones relacionadas con sistemas de explotación ganaderos extensivos y estacionales que fue la actividad principal de los pueblos de la sierra hasta hace pocas décadas. Nos referimos a los *chozos*, elementos singulares de la sierra de O Suído. Muchas veces estos chozos se encuentran asociados a una variedad tipológica de estructuras vinculadas a la gestión del ganado como *cortellos*, *curreiras o sesteiros*, así como *foxos do lobo* y *valos*. Todos estos elementos fueron inventariados y estudiados por el entonces Laboratorio de Patrimonio, Paleoambiente e Paisaxe en el proyecto Recuperación da Paisaxe Tradicional do Serra do Suído dirigido por Paula Ballesteros-Arias⁷.

⁷ Ballesteros 2004 op.cit.

4. Metodología

La metodología seguida en esta actuación se corresponde con una prospección de superficie dirigida a una selección de las localizaciones inventariadas en el mencionado informe de 2004. Una vez localizados se han realizado transeptos adaptados al terreno en un radio de 100 m alrededor de cada localización con el fin de localizar nuevos vestigios no inventariados anteriormente con una separación de aproximadamente 10 m entre los/as prospectores allá donde las condiciones del terreno lo permitían.

Durante la actuación se han documentado todos los restos de origen antrópico. Los restos se han georeferenciado mediante GPS diferencial. A cada sitio arqueológico documentado o no previamente se le ha dado un código de identificación único consistente en unas siglas que forman el acrónimo del municipio donde se encuentra y un código correlativo. El acrónimo COV corresponde al municipio de Covelo y el acrónimo FOM al municipio de Fornelos de Montes. La documentación sigue un procedimiento pautado que tiene el objetivo de registrar las características de los vestigios arqueológicos en superficie con el máximo detalle posible. Con la elaboración de fichas pautadas en campos de respuesta cerrada se pretende obtener representaciones cuidadosas de los elementos patrimoniales que permitan interpretar los restos en términos cronológicos y funcionales sin necesariamente depender de una excavación arqueológica de campo.

La documentación de los restos sigue un procedimiento estandarizado. En nuestras intervenciones se prefiere utilizar la categoría “sitio arqueológico” en vez de “yacimiento” por los problemas que presenta este último concepto a la hora de aplicarlo a restos arqueológicos dispersos en un espacio continuo⁸. El sitio arqueológico es la unidad básica de documentación, se define por la localización de una estructura arquitectónica aislada, un conjunto de estructuras delimitado o cualquier otra evidencia arqueológica singular como podría ser, por ejemplo, material en superficie. Si en una misma localización existen restos arqueológicos que por sus características (normalmente forma y/o estado de conservación) presentan evidencias de pertenecer a cronologías distintas entonces se considera que existen dos o más sitios arqueológicos. En segundo lugar, la estructura arquitectónica singular definida por como mínimo un cierre que delimita un espacio donde aparentemente se realizó algún tipo de actividad. Se parte del principio de que cada sitio arqueológico contiene una o más estructuras arquitectónicas. Si la evidencia arqueológica registrada se trata de otro tipo de restos (material aislado, restos no relacionados con actividad agropastoril) entonces forma un sitio arqueológico, pero no se le asignan unidades de estructura. Cada una de estas dos categorías se registran mediante fichas estandarizadas dedicadas. Este sistema ha sido utilizado con éxito en anteriores investigaciones sobre arqueología de paisajes pastorales⁹.

La documentación se ha complementado con la realización de fotografías y en ocasiones fotogrametrías realizadas desde cámara manual o cámara colocada en dron. Para la georreferenciación de vestigios arqueológicos i de los modelos fotogramétricos adquiridos se ha empleado un GPS centimétrico conectado a la red RTK.

En los trabajos de posprocesado se han compuesto ortoimágenes y Modelos Digitales de Superficie de 3 de los sitios arqueológicos. Para ello se ha usado software de procesamiento fotogramétrico Agisoft Metasahape Pro con licencia propiedad del INCIPIT-CSIC. Esta información se integrará en el SIG global del proyecto.

⁸ Garcia Casas, D. (2023). Cabañas, cercados y otras construcciones en piedra: tiempo, espacio y sociedad en los paisajes de alta montaña del Pirineo. *Treballs d'Arqueologia*, 26, 43-72.

⁹ Garcia Casas, D. (2023). Op Cit.

En este primer informe valorativo se presenta una descripción de los trabajos realizados, una descripción general de los sitios arqueológicos localizados acompañados de fotografías así como sus coordenadas y una valoración de las actuaciones. La memoria final de intervención incluirá una descripción más detallada, las fotografías tomadas acompañada de una lista ordenada y los modelos 3D, ortoimágenes y modelos del terreno elaborados.

5. Resultados

5.1 Descripción general de los resultados

La campaña de 2024 ha consistido en la revisión y documentación de una selección de sitios arqueológicos localizados en la mencionada campaña de 2003. En total se han documentado 14 sitios arqueológicos. La meteorología adversa del mes de abril condicionó los trabajos de prospección haciendo que únicamente se pudiera trabajar 9 días de los 15 previstos. Otro factor que dificultó la documentación fue el estado de la vegetación que cubría estructuras arqueológicas, en estos casos en el apartado “Actuaciones realizadas” se menciona únicamente “Inspección” para hacer constatar la presencia de restos arqueológicos. Esto es el caso de un total de 5 sitios arqueológicos que requieren mayor documentación.

La documentación mediante ficha estandarizada y fotografías se ha efectuado en un total de 7 sitios arqueológicos. En 3 de ellos se ha considerado interesante realizar levantamientos fotogramétricos con el fin de disponer de una documentación más precisa. La Tabla 1 presenta un resumen de estos 14 sitios con su código, el código que se les dio en el informe de 2004, sus coordenadas y una pequeña descripción.

Sitio	Código 1	Nuevo Código	Coordenadas X Y	Tipología	Trabajos realizados (Campaña 1)	Parroquia	Concello
Foxo do Lobo de Campo	ES010823D01	COV_006	552953, 4685945	Foxo do Lobo	Registro Documentación detallada Fotografías Fotogrametría desde dron	Campo	Covelo
Chozo do Foxo do Lobo	PU010823D03	COV_008	553061, 4685893	Conjunto ganadero	Registro Documentación detallada Fotografías Fotogrametría desde dron	Campo	Covelo
Chozo de Campo	YA030723H01	COV_011	553015 4684210	Conjunto ganadero	Registro Documentación simple	Campo	Covelo
Chozo de Fofe	YA030723H01	COV_013	552832 4683492	Chozo aislado	Registro Documentación detallada Fotografías Fotogrametría manual	Fofe	Covelo
Chozo do Curral de Forzans I	YA030810H01	FOM_003	553102 4690283	Conjunto ganadero	Registro	S. Xosé de a Laxe	Fornelos de Montes
Chozo do Curral de Forzans III	YA030810H02	FOM_005	553038 4690141	Conjunto ganadero	Registro	S. Xosé de a Laxe	Fornelos de Montes
Abrigo I de Valdehome	PU011122E01	FOM_009	555664 4690438	Abrigo con posibles ocupaciones	Registro Documentación simple	S. Xosé de a Laxe	Fornelos de Montes
Abrigo II de Valdehome	PU011122E02	FOM_010	555792 4689752	Promontorio rocoso	Inspección	S. Xosé de a Laxe	Fornelos de Montes

Chozos de Casariños	PU030805H01	FOM_011	552949 4687940	Gran conjunto de estructuras	Registro Documentación detallada Fotografías Levantamiento fotogramétrico	S. Xosé de A Laxe	Fornelos de Montes
Chozo de Cabanillas	PU030807H01	FOM_012	552058 4688141	Conjunto ganadero	Registro Documentación detallada Fotografías	S. Xosé de a Laxe	Fornelos de Montes
Cortellos de Campolongo I	PU031203H01	FOM_022	553437 4689672	Conjunto ganadero	Registro Documentación simple	S. Xosé de A Laxe	Fornelos de Montes
Cortellos de Campolongo II	PU031202H02	FOM_023	553371 4689554	Conjunto ganadero	Registro	S. Xosé de a Laxe	Fornelos de Montes
Conjunto de Cabanillas II	(No documentado previamente)	FOM_033	552045 4687711	Conjunto ganadero	Documentación detallada Fotografías	S. Xosé de A Laxe	Fornelos de Montes
Estructura da Portela	(No documentado previamente)	FOM_035	551825 4688747	Estructura aislada	Registro	S. Xosé de a Laxe	Fornelos de Montes

Tabla 1. Listado de sitios arqueológicos documentados en esta campaña arqueológica.

Ubicación geográfica de los sitios arqueológicos

Ortoimagen de la zona con la localización de los sitios arqueológicos documentados en la presente campaña

5.2 Listado de sitios arqueológicos documentados

ZONA 001 COV_006 y COV_008

En este caso se trata de un conjunto de restos arqueológicos que presentan distintas cronologías y se superponen en un mismo espacio por lo que siguiendo la metodología descrita se han separado en dos entidades individualizadas o sitios arqueológicos distintos.

COV_006

Código anterior: PU010823D01

Nombre/Topónimo: Foxo do Lobo de Campo

Otros topónimos: Foxo do Lobo da Portela das Travesas

Coordenadas X, Y (ETRS8929N): 552953, 4685946

Altitud: 905

Lugar: Portela das Travesas

Parroquia: Campo

Concello: Covelo

Tipología: Foxo do Lobo

Estado de conservación: Bueno en general, muy bueno en los muros que convergen en el pozo. El pozo se encuentra más degradado y en el momento de visitarlo (abril de 2024) estaba inundado de agua. Algunos tramos de los muros fueron restaurados en 2013¹⁰. No hemos podido obtener más detalles sobre esta restauración.

DESCRIPCIÓN:

El *foxo* de lobo de Campo se ubica en las cercanías de Pena Aranda, en el límite geográfico entre las parroquias de A Laxe y Campo, se accede por una pista forestal que acaba a poca distancia del sitio arqueológico. El conjunto está situado entre las divisorias de dos dorsales próximas, aprovechando la pequeña vaguada que se forma.

Se trata de un *foxo* do lobo doble formado por dos recintos que se van estrechando hasta converger en un mismo pozo. Los dos recintos están separados entre sí por un muro compartido. El muro este mide 126 m y está bastante deteriorado. El muro central mide 63 m, siendo el mejor conservado de las tres, con tramos que superan los dos metros de altura, existe un acceso entre los dos recintos. El muro oeste mide 107 m, siendo el peor conservado de los tres, ya que es atravesado por el riachuelo provocando una continua erosión del mismo. Los tres muros presentan el mismo sistema constructivo, con piedras ciclópeas en la base y pequeñas losetas recibidas en seco que se distribuyen linealmente. Tienen una anchura media de 60-70 cm. En algunos tramos hay pequeñas aberturas en la base para la salida de agua. El pozo del *foxo* es de forma circular, tiene dos accesos a los dos recintos de menos de 1 m de ancho con desnivel que es por donde se hacía pasar al lobo para que cayera en el pozo capturándolo en el proceso.

¹⁰ <http://patrimoniogalego.net/index.php/50184/>

Cuando esta construcción dejó de usarse para la caza del lobo se añadió un muro en el recinto este para formar un cercado para uso ganadero formando el conjunto COV_008. En su interior se encuentra una anomalía en el terreno catalogada como posible mámoa (COV_009, GA36013050).

Estructuras: 1 *foxo* do lobo doble

Cronología:

Se menciona en un documento de 1650¹¹ aunque su construcción puede ser más antigua. Existe memoria oral del uso de este *foxo* hasta 1942 aproximadamente.

Foto 1. Fotografía aérea cenital del foxo de lobo tomada desde dron

Actuaciones realizadas: Registro, Descripción completa, fotografías, fotogrametría desde dron.

COV_008

Código anterior: PU010823D03

Nombre/Topónimo: Curral da Portela das Travesas

Otros topónimos: Chozo do Foxo do Lobo

Coordenadas X, Y (ETRS8929N): 553061, 4685893

Altitud: 911

Lugar: Portela das Travesas

¹¹ <http://patrimoniogalego.net/index.php/50184/>

Parroquia: Campo

Concello: Covelo

Tipología: Conjunto arquitectónico

Estado de conservación: Bueno, el chozo se encuentra todavía en uso.

DESCRIPCIÓN:

Se trata de un conjunto formado por un chozo con función de hábitat y un cercado con función ganadera. El cercado reaprovecha uno de los recintos del *foxo* anterior, consiste en un muro que cierra este recinto por el lado sur formando un cercado triangular. El sistema constructivo de este muro se diferencia claramente de los muros originales del *foxo* ya que su construcción es mucho más expeditiva, con bloques desordenados que no forman hiladas claras y mide medio metro de altura sin indicios significativos de derrumbe. En el interior se encuentra una anomalía catalogada como una mámoa (GA36013050).

En la esquina este del corral se sitúa el chozo circular de 5'70 m de diámetro y gruesos muros de 80 centímetros, con función de hábitat de pastores. Es una construcción compuesta por dos recintos, un recinto circular dedicado a dormitorio y un recinto de entrada, ambos con la puerta adintelada con una piedra. Para su construcción, combina piedras irregulares con lajas planas que se distribuyen linealmente para finalizar en un techo de falsa cúpula, recubierto con tierra para aislar la construcción del calor y del frío. En el momento de la documentación habían enseres personales en el interior hecho que indica que todavía está en uso.

Estructuras: 1 chozo y 1 cercado

Foto 2. Fotografía del chozo en COV-008

Cronología: Contemporánea (probablemente siglos XIX-XX).

Actuaciones realizadas: Registro, Descripción completa, fotografías, fotogrametría desde dron.

GA36013050

Nombre/Topónimo: Mámoa de Portela das Travesas

Coordenadas X, Y (ETRS8929N): 553035, 4685908

Altitud: 910

Lugar: Portela das Travesas

Parroquia: Campo

Concello: Covelo

Tipología: Túmulo/Mámoa

Estado de conservación: Regular, el muro del cercado afectó a su perímetro.

DESCRIPCIÓN:

Se trata de un túmulo megalítico con restos de coraza visible de granito de tamaño medio, La mitad N del túmulo está atravesado por el muro del foxo do lobo (COV-006) reaprovechado a su vez por el cercado de COV-008. No se han realizado más trabajos de documentación debido a que escapa del ámbito temático de estudio del presente proyecto, pero se incluye en el informe por estar contenido dentro de otros dos sitios arqueológicos estudiados (COV-006 y COV-008).

Cronología: Megalitismo

Actuaciones realizadas: Ninguna ya que no entraba dentro del ámbito de estudio de la actuación.

COV_011 CHOZO DE CAMPO

Código anterior:

Nombre/Topónimo:

Coordenadas X, Y (ETRS8929N): 553015 4684210

Altitud: 828

Parroquia: Campo

Concello: Covelo

Tipología: Conjunto de estructuras

Estado de conservación: Bueno, conserva el techo

DESCRIPCIÓN:

Tras una inspección comprobamos el estado actual del chozo. Se trata de un chozo de planta circular con cubierta de falsa cúpula bien conservada. Una inspección alrededor del chozo reveló la existencia de un pequeño cercado de planta cuadrangular. El interior presenta un suelo pavimentado y una banqueta. Una inspección por los alrededores del chozo permitió constatar la presencia de un pequeño cercado definido del cual entre la vegetación eran visibles dos muros, el estado de conservación de esta estructura es peor que la del chozo ya que se encuentra muy arrasada

Cronología: Contemporánea.

Foto 3. Fotografía de COV_011 Chozo de Campo

Actuaciones realizadas: Registro, documentación simple, fotografías

COV_013 CHOZO DE FOFE

Código anterior:

Nombre/Topónimo:

Coordenadas X, Y (ETRS8929N): 552855, 4683477

Altitud: 827

Lugar: San Miguel de Fofe

Parroquia: San Miguel de Fofe

Concello: Covelo

Tipología: Chozo aislado

Estado de conservación: Bueno, conserva la mayor parte del techo

DESCRIPCIÓN:

Se trata de un sitio arqueológico formado por 1 sola estructura, 1 chozo de pastor del que se tiene constancia etnográfica y documental. Se encuentra en una zona de prados con ligeras ondulaciones del terreno, en el tramo de pendiente inferior de la ladera, de la dorsal de Castro das Tanzas y desde el que se domina un amplio valle en sentido N-S y por el que discurre uno de los afluentes del río de Pozo de Piñeiro, la vegetación de la zona es de monte bajo con xestas y helechos. Más concretamente se encuentra situado junto a 1 afloramiento granítico al que adosa. No se observan otras estructuras asociadas.

Se trata de un chozo semicircular que presenta buen estado de conservación. Se orienta Norte-Sur con acceso que mira al Sur. Los muros están formados por bloques de piedra seca de diversos tamaños colocados ordenadamente formando una hilada en vertical y 4 hiladas en horizontal. En el interior encontramos vegetación y cierta sedimentación junto con losas caídas del techo o la parte superior de las paredes. Aparentemente el techo habría estado formado por grandes lajas de piedra. El recinto interior es de forma rectangular.

Estructuras: 1 chozo

Foto 4. Fotografía frontal de COV_013 Chozo de Fofe

Cronología: Por la tipología constructiva y el estado de conservación valoramos una cronología posiblemente comprendida entre los tres últimos siglos (XVIII-XX)

Actuaciones realizadas: Registro, Descripción completa, fotografías, fotogrametría con cámara manual.

FOM_003 Chozo do Curral de Forzans I

Código anterior: PU030810H01

Nombre/Topónimo: Curral do Forzáns

Coordenadas X, Y (ETRS8929N): 553102, 4690283

Altitud: 851

Lugar: A Airoa

Parroquia: S. Xosé de A Laxe

Concello: Fornelos de Montes

Tipología: Conjunto ganadero

Estado de conservación: Buena. La vegetación impide ver el contorno de las estructuras y su estado, pero se ha podido constatar que los muros conservan su perímetro y contorno.

DESCRIPCIÓN:

La prospección por la zona reveló la existencia de diversas construcciones en piedra seca, la presencia de abundante vegetación (helechos, arboles...) en el momento de la actuación (junio) impidió poder registrar las estructuras. Se constata la existencia de como mínimo un chozo, un cercado y diversas estructuras adosadas en piedra seca. Para una documentación completa se necesita un desbroce de la zona.

Estructuras: como mínimo 6

Cronología: Indeterminada

Actuaciones realizadas: Registro, pendiente de desbroce que permita una documentación más completa.

FOM_005 Chozo do Curral de Forzáns III

Código anterior: PU031119H01

Nombre/Topónimo: Curral de Forzáns

Coordenadas X, Y (ETRS8929N): 553038 4690141

Altitud: 863

Lugar: A Airoa

Parroquia: S. Xosé de A Laxe

Concello: Fornelos de Montes

Tipología: Conjunto ganadero

Estado de conservación: Buena. La vegetación impide ver el contorno de las estructuras y su estado, pero se ha podido constatar que los muros conservan su perímetro y contorno.

DESCRIPCIÓN:

La prospección por la zona reveló la existencia de diversas construcciones en piedra seca, la presencia de abundante vegetación (helechos, arboles,...) en el momento de la actuación (junio) impidió poder registrar las estructuras. Para una documentación completa se necesita un desbroce de la zona.

Estructuras: mínimo 3

Cronología: Indeterminada

Actuaciones realizadas: Registro, pendiente de desbroce que permita una documentación más completa.

FOM_009 ABRIGO I DE VALDOHOME

Código anterior: PU011122E01

Nombre/Topónimo: Abrigo de Valdehome

Coordenadas X, Y (ETRS8929N): 555664, 4690439

Altitud: 946

Lugar: A Airoa

Parroquia: A Laxe

Concello: Fornelos de Montes

Tipología: Abrigo aislado

Estado de conservación: Al ser una cavidad natural no aplica esta valoración.

DESCRIPCIÓN:

Se trata de un afloramiento granítico en un pequeño promontorio. Contiene varios recovecos habitables observándose además una potencia sedimentaria considerable en estos espacios.

En la anterior campaña de 2001-2003 se documentó un conjunto lítico que apareció en el perfil realizado durante la apertura del camino actual¹². Al inspeccionar la zona no se puede establecer con seguridad que el conjunto lítico esté asociado al abrigo, aunque es posible. Existen dos recovecos que por su tamaño se considera que reúnen las condiciones para a ver servido de hábitat, el primero orienta al este y el segundo al sur.

Por cuestiones logísticas, la documentación de este punto consistió únicamente en una inspección superficial, se constata la existencia de espacios que podrían a ver servido de hábitat.

¹² Ballesteros 2004. Op. Cit.

Foto 4 Vista de uno de los ámbitos del Abrigo donde es posible que existan ocupaciones arqueológicas.

Estructuras: 1 abrigo con varios recovecos

Cronología: Indeterminada, posiblemente existen ocupaciones prehistóricas en el abrigo

Actuaciones realizadas: Registro, Documentación básica, fotografías

FOM_010 ABRIGO II DE VALDOHOME

Código anterior: PU011122E02

Nombre/Topónimo: Abrigo II de Valdehome

Coordenadas X, Y (ETRS8929N): 555792, 4689752

Altitud: 951

Lugar: A Airoa

Parroquia: A Laxe

Concello: Fornelos de Montes

Tipología: Abrigo aislado

Estado de conservación: Al ser un conjunto de cavidades naturales no aplica

DESCRIPCIÓN:

Se trata de un promontorio elevado con buena visibilidad en el que existen varios afloramientos graníticos. Existen pequeños recovecos con condiciones para a ver servido de refugio, pero no se han encontrado evidencias de ocupación humana.

Foto 5. Vista de uno de los recovecos entre los afloramientos graníticos

Estructuras: Ninguna observable

Cronología: No se observan restos arqueológicos ni marcadores antrópicos.

Actuaciones realizadas: Inspección

FOM_11 CHOZOS DE CASARIÑOS

Código anterior: PU030805H01

Nombre/Topónimo: Casariños

Coordenadas X, Y (ETRS8929N): 552969, 4687944

Altitud: 801

Lugar: A Airoa

Parroquia: S. Xosé de A Laxe

Concello: Fornelos de Montes

Tipología: Conjunto ganadero

Estado de conservación: Bueno

DESCRIPCIÓN:

Se trata de un sitio arqueológico con una cantidad excepcional de estructuras en un mismo espacio. Se trata de un lugar con ligera pendiente que se eleva hacia el noreste y se sitúa al este cerca de la confluencia de dos pequeños ríos. La Barranqueira de Casariños que discurre delimitando el sitio al sur y un riachuelo sin nombre que delimita la zona al noroeste. Se accede desde un camino que parte del área recreativa de Casariños franqueando un vado antes de llegar al área donde se encuentran las estructuras.

Se han contabilizado un total de 71 estructuras arquitectónicas que se disponen aisladas o en pequeños grupos de 2 a 5 estructuras en su parte oeste y formando conjuntos adosados en su parte este. Todas las estructuras son de piedra seca, pero presentan ligeras diferencias morfológicas, así como su organización espacial que pasamos a describir.

En el sector este encontramos 3 conjuntos de estructuras adosadas, los 3 conjuntos arquitectónicos se hallan a pocos metros de distancia entre si, en un sector de la zona ligeramente más elevado. Los conjuntos 1 y 2 presentan un patrón de construcción y organización parecido con todas las estructuras adosadas entre si entre las que es posible identificar chozos de hábitat, cortellos o parideiras para el ganado y cercados. El conjunto 3 se encuentra al sur del conjunto 2 y aunque con menos estructuras repite el patrón de estructuras con forma de cabaña (sean chozos de hábitat o cortellos para las crías)

El sector oeste está separado del este por unos 30 m, en este sector las estructuras se presentan exentas o formando conjuntos de entre 2 y 5 estructuras. Que pueden ser cortellos o pequeños conjuntos alrededor de un chozo, a diferencia de los conjuntos uno y 2 no se observa un patrón estandarizado de organización del espacio. Este sector está atravesado por un camino empedrado de origen antiguo que organiza el espacio y la disposición de las estructuras al norte y al sur de él.

Es posible que los dos sectores (este y oeste) no sean contemporáneos, sino que tengan cronologías de fundación y abandono diferentes, las diferencias morfológicas y de organización del espacio sostienen esta hipótesis. Como en otros restos arqueológicos ganaderos, es posible que la materialidad conformada por las distintas estructuras arqueológicas observables hoy en día sea un palimpsesto formado por vestigios arquitectónicos de diferentes cronologías con distintas fechas de construcción y abandono.

En la memoria final de intervención de esta actuación se presentará una descripción pormenorizada de cada estructura, así como descripciones de detalle y la fotogrametría realizada.

Foto 6. Vista del sitio arqueológico FOM_011 conocido como los chozos de Casariños. Fotografía tomada desde dron

Estructuras: 71 estructuras entre chozos, cortellos y corrales.

Cronología: Entre la Baja Edad Media y el siglo XX. La documentación escrita del siglo XVI menciona el topónimo “Casariños” en un pleito¹³, pero es posible que el momento de fundación sea anterior. Es posible también que los distintos conjuntos observados tengan cronologías distintas.

Actuaciones realizadas: Registro, documentación completa, fotografías, fotogrametría desde dron.

¹³ Documentación inédita facilitada por la comunidad de montes de Laxe. Pendiente de publicación.

FOM_12 CHOZO DE CABANILLAS

Código anterior: YA030807H01

Nombre/Topónimo: Chozo de Cabanillas

Coordenadas X, Y (ETRS8929N): 552045, 4687711

Altitud: 692

Lugar: A Airoa

Parroquia: S. Xosé de A Laxe

Concello: Fornelos de Montes

Tipología: Conjunto ganadero

Estado de conservación: Bueno, no fue posible determinar con precisión su estado debido a la abundante maleza que cubre por completo los restos.

DESCRIPCIÓN:

Los restos se encuentran en un pequeño claro sin árboles en medio de una zona boscosa, en el lado suroeste de un pequeño valle formado por el río de Ceño de Reixa Grande. El acceso es muy difícil ya que una vez pasada la Pontella de Cabanillas la vegetación es muy abundante llegando a veces a una altura de más de 1 m y no hay senderos. En el claro donde se encuentran las estructuras hay abundante vegetación arbustiva, *toxó*, zarzas y helechos. La vegetación ha cubierto las estructuras, pero se pudo identificar como mínimo un chozo de forma rectangular formado por grandes bloques. La sedimentación es muy alta. Su perímetro queda desdibujado por la vegetación, uno de los bloques parece ser parte de la cubierta que todavía se encuentra en su sitio. Se intuye un acceso pero por la abundante vegetación no podemos confirmarlo.

Unos 15 m al norte se encuentran los restos de otra estructura donde la sedimentación y la vegetación es todavía más abundante y hacen aún más difícil. Podría ser una parideira o cortello.

Es muy posible que existan más estructuras ocultas en la maleza.

Estructuras: 2, 1 chozo y otra estructura que podría ser un cortello.

Foto 7. Vista lateral de la cabaña interpretada como chozo de FOM_012

Cronología: Indeterminada.

Actuaciones realizadas: Registro, Descripción completa, fotografías.

FOM_022 CORTELOS DE CAMPOLONGO I

Código anterior: PU031202H02

Nombre/Topónimo: Campolongo

Coordenadas X, Y (ETRS8929N): 553437, 4689672

Altitud: 863

Lugar: A Airoa

Parroquia: S. Xosé de A Laxe

Concello: Fornelos de Montes

Tipología: Conjunto ganadero

Estado de conservación: Buena. La vegetación impide ver el contorno de las estructuras y su estado, pero se ha podido constatar que los muros conservan su perímetro y contorno.

DESCRIPCIÓN:

Al sur del afloramiento conocido como la Pedra d'Abalar encontramos una pendiente que acaba en un espolón que domina el río de Valdohome. En el momento de visitar esta zona la vegetación estaba muy alta, pero se pudo entrever la existencia de diversas estructuras de piedra seca. Más concretamente se detectó una estructura de función indeterminada pegada a la roca del afloramiento natural a unos 30 metros al oeste se observó la presencia de diversas estructuras adosadas entre sí, posiblemente corrales y cortellos.

Estructuras: Un mínimo de 6

Cronología: Indeterminada

Actuaciones realizadas: Registro

FOM_023 CORTELOS DE CAMPOLONGO II

Código anterior: PU031202H02

Nombre/Topónimo: Campolongo

Coordenadas X, Y (ETRS8929N): 553371 4689554

Altura: 845

Lugar: A Airoa

Parroquia: S. Xosé de A Laxe

Concello: Fornelos de Montes

Tipología: Conjunto ganadero

Estado de conservación: Buena. La vegetación impide ver el contorno de las estructuras y su estado, pero se ha podido constatar que los muros conservan su perímetro y contorno.

DESCRIPCIÓN:

Bajando la pendiente, a unos pocos centenares de metros al sur y en una cota más baja se localizan diversas estructuras de piedra seca que adosan entre sí. Sin embargo, la elevada vegetación impide determinar con seguridad el perímetro de sus muros, así como el número total de estructuras. Su tipología responde con topa probabilidad a parideras (cortellos) y corrales.

Estructuras: Un mínimo de 4

Cronología: Indeterminada

Actuaciones realizadas: Registro

FOM_033 Conjunto II de Cabanillas

Nombre/Topónimo: Chozo de Cabanillas

Coordenadas X, Y (ETRS8929N): 552056, 4687678

Altitud: 701

Lugar: A Airoa

Parroquia: S. Xosé de A Laxe

Concello: Fornelos de Montes

Tipología: Conjunto ganadero

Estado de conservación: Bueno

DESCRIPCIÓN:

Se encuentra al oeste de FOM-012 y en una cota ligeramente más alta por encima del mencionado claro, en un espacio más arbolado.

Las estructuras están cubiertas por la maleza, se trata de dos estructuras, un chozo derruido de forma circular que conserva la entrada orientada al oeste (medio metro de longitud), ha crecido un árbol en el interior del chozo. El sistema constructivo es bastante parecido a las estructuras de FOM-012, grandes bloques colocados, la cubierta ha colapsado. Los muros de piedra seca tienen una manufactura ordenada compuestos de bloques ordenados que forman varias hileras.

La segunda estructura se encuentra exenta a unos metros al este. Sedimentación elevada y desdibujada por la vegetación. Se trata posiblemente de un Cortello o paridera, no hay derrumbe, acceso 35 cm orientado al norte. Conserva el techo de piedra, aunque es difícil determinar la tipología del techo por la abundante vegetación que lo cubre.

Las dos estructuras presentan estructuras anexas muy desdibujadas por la vegetación de las que no es posible determinar su función.

Estructuras: 4, 1 chozo, 1 cortello y dos estructuras indeterminadas

Cronología: Indeterminada

Actuaciones realizadas: Registro, Descripción completa, fotografías

Foto 8. Vista frontal del posible "cortello" o paridera de FOM_033

FOM_035 ESTRUCTURA DA PORTELA

Nombre/Topónimo: A Portela, Río do Valdehome

Coordenadas X, Y (ETRS8929N): 551825, 4688747

Altitud: 803

Lugar: A Airoa

Parroquia: S. Xosé de A Laxe

Concello: Fornelos de Montes

Tipología: Indeterminada

Estado de conservación: Regular

DESCRIPCIÓN:

Localizada en esta campaña. Se trata de una estructura cuadrangular con muros de piedra seca situada en un espolón de la pendiente muy cerca del camino actual que sube hasta Corral do Porto. Desde este punto existe un amplio dominio visual sobre la aldea de A Airoa. La estructura está formada por muros de piedra seca y conserva muy poco alzado ya que se encuentra bastante arrasada. El hallazgo de esta estructura se realizó en el último momento de la campaña por lo que no se pudo documentar con más detalle. Es necesario volver y completar la documentación en un futuro.

Estructuras: 1

Cronología: Indeterminada

Actuaciones realizadas: Registro

6. Conclusión

La campaña de documentación arqueológica de 2024 en sierra de O Suído ha permitido completar la documentación de los sitios arqueológicos COV_006 y COV_008 (Foxo do Lobo y chozo situados en la Portela das Travesas) y COV_013 (Chozo de Fofe) añadiendo documentación planimétrica y fotogramétrica a la documentación realizada en su momento. Es destacable la gran cantidad de estructuras arquitectónicas halladas en FOM_011 Chozos de Casariños, observaciones que hacen de este conjunto un sitio arqueológico singular y de gran interés para el proyecto en el que se inserta la presente actuación. Además, ha permitido documentar un conjunto de estructuras inédito por la zona de Cabanillas.

Sin embargo, la meteorología adversa condicionó la realización de los trabajos y se pudieron documentar menos sitios arqueológicos de los previstos inicialmente, otro factor que dificultó la documentación fue el estado de la vegetación que cubría estructuras arqueológicas especialmente en Curral de Forzans y Campolongo. En futuras campañas será necesario regresar y hacer tareas de desbroce antes de documentar.

A pesar de estos inconvenientes se ha podido obtener nueva información de interés y las observaciones recogidas han servido para seleccionar sitios arqueológicos donde realizar sondeos estratigráficos con el objetivo de evaluar la cronología de los paisajes ganaderos y el sistema de chozos presentes en la sierra de O Suído.

7. Referencias

Ballesteros-Arias, P. (2008). A paisaxe gandeira na Serra do Suído. A construción social do espazo a través da memoria. *Revista Del Museo de Pontevedra*, 62, 109–143.

Ballesteros-Arias, P. (2004). Prospección arqueolóxica superficial e enquisa etnográfica na Serra do Suído. *Memoria Técnica*.

Bejarano Galdino, E. (1986). Los chozos: una arquitectura peculiar del Suído. *Cuadernos do Seminario de Sargadelos*, 48. Sada, A Coruña: Edicións do Castro.

Cuevillas, F. (1959). *La época megalítica en el noroeste de la Península*. *CaesarAugusta* 13-14, pp 21-77

García Casas, D. (2023). Cabañas, cercados y otras construcciones en piedra: tiempo, espacio y sociedad en los paisajes de alta montaña del Pirineo. *Treballs d'Arqueologia*, 26, 43-72.

Pérez López, D. (2010). Os Foxos do Lobo, A caza do lobo na cultura popular. Editorial Canela, A Coruña.